

Analyse comparative des modèles de Programmes Sport Études (PSE) à l'échelle internationale

Comparative Analysis of Sport-Study Program Models (SSP) at the International Level.

Auteur 1 : MOUMEN Abdelali

Auteur 2 : KOUTAYA Ayoub

MOUMEN Abdelali, Doctorant, Laboratoire de recherche en Management et Développement. Faculté d'Economie et de Gestion de Settât, Université Hassan 1er Settât. E-mail :
ORCID : 0009-0006-0994-0682

KOUTAYA Ayoub, Enseignant-Chercheur, Institut des Sciences du Sport, Université Hassan Premier - Settât, Maroc. Laboratoire de Recherche en Management et Développement. E-mail :
ORCID : 0000-0001-9684-9962

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : MOUMEN .A & KOUTAYA .A (2026) «Analyse comparative des modèles de Programmes Sport Études (PSE) à l'échelle internationale », African Scientific Journal « Volume 03, Num 35 » pp: 1699 – 1718.

DOI : 10.5281/zenodo.19924170

Copyright © 2026 – ASJ

Résumé

Dans un contexte marqué par la professionnalisation croissante du sport de haut niveau, la conciliation entre performance sportive et réussite académique constitue un enjeu majeur pour les jeunes athlètes engagés dans une double carrière. Cette étude vise à analyser de manière comparative les principaux modèles internationaux de programmes Sport-Études (PSE) afin d'identifier leurs fondements organisationnels, leurs facteurs de réussite et les contraintes susceptibles d'en limiter l'efficacité. La recherche adopte une approche qualitative fondée sur une revue systématique de la littérature scientifique et une analyse comparative de documents institutionnels relatifs aux dispositifs Sport-Études. Le processus de sélection des publications a été conduit selon le protocole PRISMA et a permis de constituer un corpus de 173 articles scientifiques portant sur les politiques de double carrière et l'organisation des programmes sport-études. Les résultats montrent que l'efficacité de ces dispositifs repose principalement sur un cadre institutionnel structuré, une gouvernance collaborative entre acteurs éducatifs et sportifs, une organisation scolaire flexible ainsi qu'un encadrement pédagogique, médical, sportif et psychosocial adapté. Toutefois, plusieurs contraintes persistent, notamment les tensions entre exigences académiques et sportives, l'insuffisance de ressources et les risques de surcharge physique et mentale chez les jeunes athlètes. Cette étude à la compréhension des modèles internationaux de programmes Sport-Études et offrent les bonnes pratiques à adopter dans le contexte marocain.

Mots clés :

Programmes Sport-Études, double carrière, management des talents, performance sportive, sport scolaire.

Abstract

In a context marked by the increasing professionalization of high-level sport, balancing athletic performance and academic success has become a major challenge for young athletes engaged in a dual career. This study aims to comparatively analyze the main international models of Sport-Study Programs (SSP) in order to identify their organizational foundations, success factors, and the constraints that may limit their effectiveness. The research adopts a qualitative approach based on a systematic review of the scientific literature and a comparative analysis of institutional documents related to Sport-Study programs. The selection process of publications was conducted according to the PRISMA protocol and resulted in a corpus of 173 scientific articles focusing on dual career policies and the organization of sport-study programs. The results show that the effectiveness of these programs mainly relies on a well-structured institutional framework, collaborative governance between educational and sports stakeholders, flexible academic organization, and appropriate pedagogical, medical, athletic, and psychosocial support. However, several constraints remain, including tensions between academic and athletic demands, insufficient resources, and the risks of physical and mental overload among young athletes. This study contributes to a better understanding of international Sport-Study program models and highlights best practices to be adopted in the Moroccan context.

Keywords

Sport-Study Programs, Dual Career, Talent Management, Athletic Performance, School Sport

Introduction

Le sport, dans la diversité de ses pratiques, s'inscrit dans une trajectoire historique étroitement liée à l'évolution des sociétés et à leurs contextes culturels, sociaux et politiques. Dans la Grèce antique, il occupait déjà une place importante dans les processus éducatifs et dans la formation du citoyen (Sorasso-Bluem, 2016). Les Jeux Olympiques instaurés en 776 av. J.-C. illustrent cette conception du sport comme vecteur de développement physique et moral.

Avec l'évolution des systèmes éducatifs modernes, l'éducation physique s'est progressivement intégrée dans les établissements scolaires comme un levier du développement global des individus. La pratique sportive contribue non seulement à l'amélioration de la condition physique, mais également, comme l'a montré Bailey (2006) au développement cognitif, social et émotionnel des élèves.

De Maio et al., (2025) ont souligné que la conciliation entre performance sportive et réussite académique constitue un enjeu majeur pour les jeunes athlètes engagés dans une pratique sportive intensive. Selon ces travaux, ces derniers doivent faire face simultanément aux exigences liées aux entraînements, aux compétitions et aux obligations scolaires, ce qui peut engendrer des contraintes importantes en matière de gestion du temps, de stress et de charge mentale.

Pour répondre à ces défis, plusieurs pays ont mis en place des programmes « sport-études » visant à soutenir la double carrière des élèves-athlètes. Dans la littérature scientifique, cette articulation entre parcours académique et développement sportif est généralement analysée à travers le concept de double carrière. Les travaux de Wylleman & Lavallee, (2004) mettent en évidence la complexité de ces trajectoires, qui nécessitent un équilibre entre développement sportif, parcours académique et soutien psychosocial. Plusieurs politiques publiques ont été mises en place pour renforcer la coordination entre les institutions éducatives et les structures sportives. À cet égard, la Commission européenne (2012) ¹souligne l'importance de dispositifs institutionnels permettant aux athlètes de concilier simultanément leur formation scolaire et leur carrière sportive.

Malgré ces dispositifs, l'équilibre entre sport et études demeure fragile. Les exigences compétitives du sport de haut niveau d'après les travaux de (Stambulova et al., 2009) peuvent conduire certains

¹ Commission européenne. (2012). EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport. Luxembourg : Publications Office of the European Union.

https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf

jeunes athlètes à privilégier leur carrière sportive au détriment de leur formation académique, ce qui peut accentuer leur vulnérabilité en cas de blessure ou d'arrêt prématuré de carrière.

Le sujet de cette recherche porte sur l'analyse comparative des modèles de Programmes Sport-Études (PSE) à l'échelle internationale, en mettant l'accent sur leurs dimensions organisationnelles et institutionnelles.

Dans cette perspective, l'analyse des programmes Sport-Études apparaît essentielle pour mieux comprendre les conditions permettant de concilier performance sportive et réussite académique.

L'objectif de cette recherche est d'identifier et d'analyser les facteurs organisationnels et institutionnels qui conditionnent la réussite des programmes Sport-Études, afin de proposer des pistes d'amélioration adaptées aux différents contextes.

La question centrale de recherche est la suivante : quels sont les facteurs organisationnels et institutionnels qui conditionnent la réussite des programmes Sport-Études à l'échelle internationale ?

La structure de la recherche s'articule autour de quatre parties complémentaires permettant d'aborder de manière progressive les dimensions théoriques, méthodologiques et empiriques du sujet.

La première présente le cadre conceptuel et théorique de l'étude. La deuxième décrit la démarche méthodologique adoptée. La troisième expose les résultats de l'analyse comparative des modèles internationaux. Enfin, la quatrième discute ces résultats et propose des recommandations pour le développement et l'amélioration des programmes Sport-Études.

1. Éléments de cadrage conceptuel et théorique des programmes Sport-Études.

L'analyse des programmes Sport-Études (PSE) à l'échelle internationale s'inscrit dans un cadre conceptuel multidimensionnel permettant de comprendre les interactions entre les dimensions éducatives, sportives et organisationnelles.

Dans ce contexte, plusieurs approches théoriques ont été exploitées pour comparer le fonctionnement et le déploiement des programmes Sport-Études à l'échelle internationale, à savoir la théorie des parties prenantes, la théorie générale des systèmes et les théories et modèles d'évaluation des programmes, chacune ayant apporté un éclairage spécifique sur la gouvernance, la coordination et l'efficacité de ces dispositifs.

1.1 La théorie des parties prenantes

La théorie des parties prenantes, développée par Freeman (1984), a constitué un cadre pertinent pour comprendre la gouvernance des programmes Sport-Études. Elle a montré qu'une organisation ne peut fonctionner efficacement qu'en tenant compte des attentes de tous les acteurs : élèves-athlètes, familles, entraîneurs, enseignants, établissements scolaires, fédérations sportives et institutions publiques. En France le programme Sport-Études (PSE) de l'INSEP² a illustré cette approche, offrant aux jeunes sportifs un suivi intégré alliant formation académique, entraînement et accompagnement psychosocial. La réussite du dispositif repose sur une coordination efficace, une communication fluide et une répartition claire des responsabilités, mettant en évidence l'importance d'une gouvernance collaborative centrée sur les besoins des jeunes athlètes.

Figure N°1 : Les principales parties prenantes du Programme Sport-Études

Source : Auteur

1.2 La théorie générale des systèmes

La théorie générale des systèmes proposée par Ludwig von Bertalanffy (1968) offre une perspective complémentaire en considérant les programmes Sport-Études comme des systèmes complexes composés de sous-systèmes académiques, sportifs, psychologiques et organisationnels interconnectés. Dans le cadre de notre étude comparative entre les modèles européens et asiatiques, nous avons observé que la performance globale des programmes dépend largement de la qualité des interactions et de la coordination entre ces différentes composantes. Une charge d'entraînement

² INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance), Programme Sport-Études (PSE), Paris, France : <https://www.insep.fr/fr>. L'INSEP est un établissement public français de référence pour l'accompagnement des sportifs de haut niveau, notamment pour concilier formation scolaire et performance sportive.

excessive a pu nuire aux performances scolaires, tandis qu'un soutien pédagogique adapté a favorisé l'équilibre entre les deux dimensions. L'approche systémique a également souligné l'importance de l'adaptabilité des dispositifs, qui ont dû s'ajuster aux besoins des athlètes, aux contraintes scolaires et aux exigences du sport de haut niveau.

Figure N°2 : Configuration du programme Sport-Études selon le modèle systémique.

Source : Auteur

2.3 Les théories et modèles d'évaluation des programmes

L'évaluation constitue une dimension centrale dans l'analyse et l'amélioration des programmes Sport-Études. Daniel L. et Stufflebeam (1971), à travers le modèle CIPP (Context, Input, Process, Product), ont proposé un cadre méthodologique permettant d'évaluer de manière systématique les politiques éducatives et les programmes de formation. Ce modèle est particulièrement mobilisé dans les analyses comparatives de programmes, car il permet d'examiner simultanément le contexte d'implantation, les ressources mobilisées, les processus et les résultats obtenus dans différentes régions.

Tableau N°1 : Le modèle CIPP appliqué à l'évaluation du Programme Sport-Études.

CONTEXTE (Context)	INPUT RESSOURCES (Input)	PROCESSUS (Process)	PRODUIT RÉSULTATS (Product)
Facteurs structurels et institutionnels	Ressources humaines et matérielles	Organisation et planification des entraînements	Mesure des effets et des bénéfices
Analyse des besoins des apprenants-athlètes	Entraîneurs hautement qualifiés	Suivi scolaire et sportif personnalisés	Performance sportive améliorée
Objectifs sportifs et académiques institutionnels	Infrastructures et équipements sportifs	Coordination éducateurs / entraîneurs	Réussite académique soutenue
Environnement éducatif et sportif	Soutien pédagogique adapté	Dispositifs d'accompagnement pédagogique et psychosocial intégrés	Développement personnel équilibré

Source : : Auteur

2. Organisation scolaire adaptée aux programmes Sport-Études

L'organisation scolaire constitue un élément central dans la réussite des programmes Sport-Études. Elle vise à concilier les exigences de la formation académique avec les contraintes liées à l'entraînement intensif et aux compétitions sportives. Pour atteindre cet objectif, les dispositifs internationaux ont développé des mécanismes organisationnels spécifiques reposant sur un encadrement pédagogique adapté, une flexibilité des emplois du temps et des dispositifs de soutien scolaire individualisés.

2.1 Encadrement pédagogique spécialisé

L'encadrement pédagogique spécialisé représente un facteur déterminant dans la réussite des programmes Sport-Études. Il repose généralement sur l'intervention d'enseignants référents, de tuteurs pédagogiques ou de coordinateurs éducatifs dont la mission dépasse largement le simple suivi scolaire.

Ces professionnels assurent un accompagnement individualisé des élèves-athlètes, facilitent la coordination entre les établissements scolaires et les structures sportives, et mettent en place des dispositifs de soutien académique adaptés aux contraintes d'un double parcours.

En France, chaque section Sport-Études dispose d'un enseignant référent chargé d'assurer la cohérence entre l'établissement scolaire et les clubs sportifs. Ce coordinateur pédagogique supervise le suivi académique des élèves, organise les aménagements nécessaires tels que les ajustements d'emploi du temps, les sessions de rattrapage ou le tutorat, et joue un rôle de médiateur entre enseignants, entraîneurs et familles (Pigeassou, 1986 ; Boute, 1981).

Des dispositifs similaires existent dans plusieurs pays. Au Québec, par exemple, un tuteur pédagogique assure le suivi des élèves-athlètes et coordonne leur emploi du temps avec les entraîneurs afin de gérer les absences liées aux compétitions ou aux stages (Ministère de l'Éducation du Québec, 2022)³.

De même, en Allemagne et en Suisse, les lycées sportifs mobilisent des coaches scolaires ou référents éducatifs chargés de superviser la progression académique tout en tenant compte des exigences sportives. Ces professionnels assurent un suivi individualisé, proposent des conseils méthodologiques et participent à l'adaptation des parcours scolaires comme le montre le cas de la Deutsche Sporthochschule Köln.⁴

Dans les contextes néerlandais et belge, les centres de haut niveau ont également développé des systèmes de tutorat intégré permettant d'accompagner les élèves-athlètes dans l'organisation de leur quotidien, la coordination avec les clubs sportifs et l'adaptation des programmes scolaires en fonction du calendrier sportif (Commission européenne, 2021).

Ces expériences internationales démontrent que la réussite d'un programme Sport-Études dépend largement de la qualité de l'encadrement pédagogique spécialisé, qui permet de maintenir l'équilibre entre performance sportive, réussite scolaire et développement global de l'élève-athlète.

2.2 Aménagement des emplois du temps

L'adaptation des emplois du temps constitue l'un des principaux mécanismes permettant de concilier les exigences scolaires et sportives. (European Commission, 2012).⁵ Dans la plupart des pays étudiés,

³ Ministère de l'Éducation du Québec, Programmes Sport-études, *Gouvernement du Québec*, <https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/programmes-formations-evaluation/programmes-sport-etudes>

⁴ Deutsche Sporthochschule Köln. Stratégies d'accompagnement des lycées sportifs : coaches scolaires et référents éducatifs en Allemagne. <https://www.dshs-koeln.de/>

⁵ European Commission. (2012). Guidelines on Dual Careers of Athletes : Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport. *Brussels* : European Commission. https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf

les horaires scolaires sont modulés afin d'intégrer des périodes spécifiques dédiées à l'entraînement sportif.

En France et au Québec, cette organisation se traduit souvent par un décalage du début des cours ou une fin de journée scolaire anticipée, permettant aux élèves de consacrer plusieurs heures quotidiennes à leur préparation sportive.

Contrairement aux idées reçues, les programmes Sport-Études ne compromettent pas la réussite scolaire. Au contraire, ils renforcent l'encadrement éducatif grâce à des classes à effectifs réduits, généralement composées d'une douzaine d'élèves, favorisant un suivi individualisé.

Les dispositifs incluent également diverses formes de soutien académique, telles que l'aide aux devoirs, les devoirs surveillés ou les sessions de préparation aux examens nationaux, parfois sous forme d'examens blancs.

Au Québec, l'organisation hebdomadaire repose généralement sur une répartition équilibrée des activités : les matinées sont consacrées aux cours académiques, les après-midis aux entraînements sportifs, tandis que les soirées sont réservées au travail personnel et à la récupération.

En Allemagne, notamment dans les Eliteschulen des Sports, les emplois du temps incluent également des périodes de récupération et de préparation physique ou mentale, contribuant ainsi à la performance globale et à la préservation de la santé des jeunes athlètes.

2.3 Réduction des heures de présence et dispositifs de soutien

Afin de tenir compte des déplacements fréquents et des charges d'entraînement élevées, les programmes Sport-Études mettent également en place des dispositifs visant à réduire le temps de présence obligatoire en classe tout en garantissant la continuité pédagogique.

Ces dispositifs comprennent notamment des cours en ligne, des séances de tutorat individualisé, des modules d'apprentissage à distance et des sessions de rattrapage adaptées aux absences liées aux compétitions.

Dans plusieurs pays, dont la France, le Canada et l'Allemagne, les horaires scolaires sont organisés de manière à alterner les cours académiques et les séances d'entraînement. Les élèves-athlètes bénéficient ainsi d'un accompagnement individualisé leur permettant de maintenir leur niveau scolaire malgré les contraintes de la pratique sportive intensive.

Par ailleurs, la législation éducative prévoit souvent des aménagements spécifiques pour les sportifs de haut niveau.

En France, par exemple, l'article L.331-6 du Code de l'éducation impose aux établissements scolaires de proposer des modalités adaptées permettant aux élèves engagés dans une pratique sportive intensive de poursuivre leur formation académique.

2.4 Flexibilité des modalités d'évaluation

Les programmes Sport-Études intègrent également une flexibilité dans les modalités d'évaluation afin de tenir compte des contraintes du calendrier sportif.

Cette flexibilité peut prendre différentes formes, telles que l'évaluation continue, les sessions de rattrapage ou l'adaptation des dates d'examen.

L'Union européenne recommande explicitement ce type d'aménagement dans ses directives relatives à la double carrière des athlètes, considérant qu'il constitue un levier essentiel pour éviter que la performance sportive n'entrave la réussite académique.

Les dispositifs éducatifs hybrides permettent ainsi d'alterner différents modes de formation et d'évaluation, tout en respectant les exigences des diplômes et certifications académiques.

Figure N°3 : Flexibilité des modalités d'évaluation dans les programmes Sport-Études

Source : Auteur.

3. Structuration et coordination de l'encadrement sportif

Au-delà de l'organisation scolaire, la réussite des programmes Sport-Études dans notre étude repose également sur une structuration efficace de l'encadrement sportif et sur une coordination étroite entre les différents acteurs du système sportif.

3.1 Organisation et qualification de l'encadrement sportif

Selon plusieurs analyses internationales, notamment celles de Radtke et Coalter (2007), les programmes Sport-Études se caractérisent généralement par la présence d'entraîneurs hautement qualifiés, souvent certifiés par les fédérations sportives nationales.

Dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et en Belgique, les entraîneurs intervenant auprès des jeunes athlètes doivent posséder les plus hauts niveaux de certification afin de garantir un encadrement technique de qualité.

En France, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP) joue un rôle central dans la formation continue des cadres sportifs. Cette formation repose sur une approche globale intégrant plusieurs dimensions : athlétique, technique, managériale, psychosociale et technologique.

Dans certains systèmes, comme en Allemagne ou en Australie, les programmes Sport-Études sont également soutenus par des instituts nationaux du sport qui assurent directement l'encadrement des athlètes d'élite.

3.2 Collaboration entre l'école, les clubs et les fédérations

La coopération entre établissements scolaires, clubs sportifs et fédérations constitue un élément essentiel du fonctionnement des programmes Sport-Études. Cette collaboration permet de définir les responsabilités respectives des enseignants et des entraîneurs, de planifier les entraînements et les compétitions et d'assurer un suivi coordonné de la progression sportive et scolaire des élèves-athlètes.

3.3 Infrastructures et ressources sportives

Les programmes Sport-Études nécessitent également la mise à disposition d'infrastructures sportives adaptées, telles que des gymnases, des stades ou des centres d'entraînement spécialisés.

Dans certains pays, notamment en Allemagne, les internats sportifs disposent de centres d'entraînement intégrés permettant aux élèves-athlètes de bénéficier d'un encadrement intensif et individualisé (Radtke & Coalter, 2007).

3.4 Planification et suivi de la performance

La planification annuelle des entraînements est généralement intégrée au calendrier scolaire afin d'éviter les conflits entre activités sportives et obligations académiques.

Le suivi des élèves-athlètes combine l'évaluation de la performance sportive (résultats, progression technique et physique) et le suivi du bien-être physique et psychologique. Les entraîneurs collaborent souvent avec des médecins du sport, des préparateurs physiques et des psychologues afin de prévenir les blessures et d'optimiser la progression des jeunes talents (Cury & Sarrazin, 1993).

4. Suivi médical, prévention et accompagnement psychosocial des élèves-athlètes

Au-delà de l'organisation pédagogique et sportive, les programmes Sport-Études reposent également sur un dispositif d'accompagnement global visant à préserver la santé, le bien-être et l'équilibre psychosocial des élèves-athlètes. La pratique sportive intensive, combinée aux exigences académiques, peut en effet générer des contraintes physiques et psychologiques importantes. Afin d'y répondre, de nombreux systèmes sportifs et éducatifs ont développé des dispositifs intégrés associant suivi médical, prévention sanitaire et accompagnement psychologique.

4.1 Suivi médical

Le suivi médical constitue un pilier essentiel des programmes Sport-Études. Il vise à assurer la surveillance de l'état de santé des élèves-athlètes, à prévenir les blessures liées à l'entraînement intensif et à optimiser la performance sportive dans des conditions compatibles avec la sécurité et le bien-être des sportifs.

Dans les structures d'excellence telles que l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP), des équipes médico-sportives pluridisciplinaires ont été mises en place afin d'assurer un accompagnement global des athlètes. Ces équipes regroupent des médecins du sport, des physiothérapeutes, des préparateurs physiques et des nutritionnistes, permettant un suivi coordonné de la condition physique, de la récupération et de l'équilibre nutritionnel des sportifs.

L'accompagnement nutritionnel individualisé occupe d'ailleurs une place centrale dans ces dispositifs, plusieurs travaux soulignant son rôle déterminant dans la prévention des blessures, la récupération musculaire et l'optimisation des performances sportives.

Dans les programmes Sport-Études français, la surveillance médicale était généralement confiée au médecin scolaire ou au médecin chargé de la médecine préventive universitaire, conformément aux orientations du Ministère de la Jeunesse et des Sports (circulaire du 5 avril 1974).

Toutefois, l'application de ces mesures a parfois été variable selon les établissements. Certains dispositifs se limitaient à un contrôle médical annuel, tandis que d'autres mettaient en œuvre un suivi longitudinal plus approfondi, en collaboration avec des laboratoires de physiologie du sport, notamment celui de Grenoble (Pigeassou, 1991).

Les textes réglementaires recommandaient également la mise en place d'une méthodologie structurée de suivi sanitaire reposant sur la création d'un livret médical individuel inspiré du modèle utilisé dans la préparation olympique. Ce document permettait d'assurer un suivi continu des paramètres physiologiques et médicaux des athlètes tout au long de leur parcours sportif.

Dans ce cadre, le médecin régional chargé de la surveillance dite « préolympique » assurait des contrôles fonctionnels périodiques destinés à évaluer l'évolution physiologique et la capacité d'adaptation de chaque athlète aux charges d'entraînement (Boute et al., 1981).

4.2 Prévention et hygiène de vie

Les programmes Sport-Études accordent également une importance particulière à la prévention des blessures et à la promotion d'un mode de vie sain chez les élèves-athlètes. Ces dispositifs visent à sensibiliser les jeunes sportifs aux principes fondamentaux de la santé sportive, notamment l'importance du repos, de la récupération, d'une alimentation équilibrée et d'une gestion appropriée de la charge d'entraînement.

Dans certains pays, comme l'Allemagne, les internats sportifs ont développé des programmes particulièrement structurés intégrant le suivi physiologique, les tests de performance et les protocoles de récupération directement dans les programmes d'entraînement (Radtke & Coalter, 2007).

Ces approches préventives contribuent à préserver la santé des jeunes athlètes tout en favorisant une progression sportive durable.

4.3 Accompagnement psychologique

La dimension psychologique constitue également un élément fondamental du suivi des élèves-athlètes engagés dans un programme Sport-Études. La pression liée aux performances sportives, aux compétitions et aux exigences scolaires peut en effet générer des situations de stress, de fatigue mentale ou de démotivation.

Afin de répondre à ces enjeux, de nombreux programmes intègrent des dispositifs de soutien psychologique destinés à accompagner les jeunes sportifs dans la gestion des contraintes liées à la double carrière.

Ces dispositifs reposent généralement sur l'intervention de psychologues du sport, chargés d'aider les athlètes à développer des stratégies de gestion du stress, de renforcer leur motivation et d'améliorer leur concentration en situation de compétition. Parallèlement, des conseillers pédagogiques participent au maintien de l'équilibre entre les exigences sportives et académiques.

5. Méthodologie de la recherche

La présente recherche adopte une approche qualitative fondée sur une revue de littérature scientifique et une analyse comparative documentaire des modèles de programmes Sport-Études (PSE) développés dans différents contextes internationaux. Cette approche vise à identifier les principaux fondements organisationnels de ces dispositifs ainsi que les facteurs favorisant leur efficacité et les obstacles susceptibles d'en limiter la mise en œuvre.

La collecte des données s'est appuyée sur l'analyse de publications scientifiques et de rapports institutionnels portant sur la double carrière des athlètes et les dispositifs Sport-Études. Les sources ont été sélectionnées à partir de plusieurs bases de données académiques reconnues, notamment Google Scholar, Scopus et Web of Science, couvrant principalement la période allant de 2010 à 2025. Toutes les publications retenues ont été rédigées en langue anglaise. Le processus de sélection des documents a été réalisé conformément aux étapes du cadre méthodologique PRISMA.

Afin de garantir la rigueur méthodologique et la pertinence scientifique des publications analysées, la stratégie de recherche a été volontairement limitée aux documents comportant les termes de la requête dans le titre ou dans les mots-clés. Cette restriction visait à exclure les études ne traitant que de manière indirecte des programmes sport-études, de la double carrière des athlètes ou de la gestion de carrière dans le domaine sportif.

La recherche initiale a permis d'identifier un total de 244 documents. Une première étape de sélection a consisté à ne retenir que les publications parues entre 2010 et 2025. Un filtrage supplémentaire fondé sur le type de document a ensuite été effectué, conduisant à l'exclusion des communications de conférences, des revues de littérature, des articles rétractés ainsi que d'autres formats jugés non pertinents. Seuls les articles scientifiques évalués par les pairs ont été conservés. Enfin, seules les publications rédigées en langue anglaise ont été retenues, ce qui a permis d'aboutir à un corpus final de 173 études intégrées dans la revue systématique. La sélection des documents a été réalisée selon plusieurs critères, notamment la pertinence par rapport à la thématique des programmes Sport-Études ou de la double carrière, la publication dans des revues scientifiques évaluées par les pairs, ainsi que la présence d'analyses portant sur l'organisation, la gouvernance ou l'évaluation des dispositifs sport-études.

Figure N°4 : Processus PRISMA de sélection des documents.

Source : Auteur

5.1 Approche méthodologique

La recherche repose sur une revue critique de la littérature scientifique ainsi que sur l'analyse de documents institutionnels provenant d'organisations sportives, de ministères de l'éducation et d'instituts nationaux du sport. Cette méthode permet d'examiner les dispositifs Sport-Études dans une perspective comparative internationale et d'identifier les tendances communes observées dans plusieurs pays. L'analyse a porté sur des programmes développés principalement dans trois espaces géographiques.

Figure N°5 : Répartition géographique des modèles de programmes Sport-Études étudiés dans l'analyse comparative internationale

Source : Auteur.

Ces régions ont été sélectionnées en raison de leur expérience reconnue dans la mise en place de politiques de double carrière et de dispositifs institutionnels structurés permettant d'articuler performance sportive et réussite académique.

5.2 Critères d'analyse comparative

L'analyse comparative des programmes Sport-Études s'est appuyée sur plusieurs critères permettant d'évaluer leur organisation et leur efficacité :

1. Le cadre institutionnel et la gouvernance du dispositif
2. Les modalités d'organisation scolaire et pédagogique
3. La structuration de l'encadrement sportif

4. Les dispositifs de suivi médical et psychosocial
5. Les résultats observés en matière de réussite scolaire et sportive.

Ces critères ont permis d'identifier les facteurs de succès ainsi que les barrières susceptibles de limiter l'efficacité des différents modèles étudiés.

6. Résultats :

Afin d'illustrer les principales caractéristiques des modèles de programmes Sport-Études observés à l'échelle internationale, le tableau suivant présente une synthèse comparative des dispositifs identifiés dans différents contextes institutionnels.

Tableau N°2 : Analyse comparative des modèles internationaux du PSE

Modèle	Zones	Organisation clé	Points forts	Limites
Européen (institutionnel)	France, Allemagne, Suisse, Pays-Bas	Coordination école-sport-fédérations	Encadrement structuré, suivi global (académique, médical)	Coordination complexe
Français	France	Sections sport-études intégrées	Suivi individualisé, encadrement spécialisé	Contraintes logistiques (déplacements, charge)
Allemand	Allemagne	Écoles élités du sport	Forte intégration sport-études	Accès sélectif
Nord-américain	Canada (Québec)	Sport intégré à l'école	Gestion optimale du temps, suivi psychosocial	Dépendance aux ressources
Asiatique	Japon, Corée du Sud	Structures orientées performance	Performance sportive élevée	Déséquilibre académique, reconversion difficile

Source : Auteur

L'analyse comparative révèle des convergences majeures dans les programmes Sport-Études, fondées sur une coordination étroite entre systèmes éducatifs et structures sportives pour concilier performance et réussite académique. Les modèles européens se distinguent par une forte

institutionnalisation et une collaboration structurée entre acteurs, tandis que le modèle nord-américain privilégie une intégration directe du sport dans l'école. À l'inverse, les modèles asiatiques sont davantage orientés vers la performance sportive à travers des dispositifs intensifs et spécialisés.

7. Discussion

Dans la perspective du développement des programmes Sport-Études au Maroc, les enseignements issus de l'analyse comparative internationale mettent en évidence plusieurs orientations stratégiques susceptibles de renforcer l'efficacité de ces dispositifs. Tout d'abord, la réussite des programmes Sport-Études nécessite la mise en place d'un cadre institutionnel structuré permettant d'assurer une coordination efficace entre les établissements scolaires, les fédérations sportives, les clubs et les institutions publiques en charge du sport et de l'éducation. Une telle gouvernance collaborative apparaît essentielle pour garantir la cohérence des actions menées en faveur des élèves-athlètes.

Par ailleurs, les expériences internationales analysées soulignent l'importance d'une organisation scolaire flexible permettant d'adapter les emplois du temps aux contraintes de l'entraînement et des compétitions. Dans le contexte marocain, l'intégration de dispositifs d'aménagement scolaire, tels que l'adaptation des horaires, les mécanismes de soutien pédagogique individualisé ou encore le développement de solutions d'apprentissage hybrides, pourrait contribuer à faciliter la conciliation entre performance sportive et réussite académique.

En outre, le renforcement de l'encadrement pédagogique et sportif constitue un facteur déterminant pour la réussite des programmes Sport-Études.

L'expérience de plusieurs pays montre que la présence de coordinateurs pédagogiques, de tuteurs académiques et d'entraîneurs qualifiés favorise l'accompagnement global des élèves-athlètes et contribue à prévenir les situations de décrochage scolaire.

Enfin, la mise en place de dispositifs intégrés de suivi médical et psychosocial apparaît comme une condition essentielle pour préserver la santé et l'équilibre des jeunes sportifs engagés dans une pratique intensive. Le développement de structures d'accompagnement associant médecins du sport, préparateurs physiques, psychologues et conseillers pédagogiques pourrait ainsi constituer un levier important pour soutenir la réussite des programmes Sport-Études dans le contexte marocain.

Conclusion

Cette étude a analysé de manière comparative les principaux modèles internationaux de programmes Sport-Études (PSE) afin d'identifier leurs fondements organisationnels, leurs facteurs de réussite et leurs limites. L'analyse de la littérature scientifique et des dispositifs institutionnels développés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie montre que la conciliation entre performance sportive et réussite académique repose sur plusieurs conditions organisationnelles essentielles.

Parmi celles-ci figurent l'existence d'un cadre institutionnel structuré, une gouvernance collaborative associant les acteurs éducatifs et sportifs, ainsi qu'une organisation scolaire flexible permettant d'adapter les parcours académiques aux contraintes de l'entraînement et des compétitions.

Les résultats mettent également en évidence le rôle central de l'encadrement pédagogique spécialisé, de la coordination entre établissements scolaires, clubs sportifs et fédérations, ainsi que de la mise en place de dispositifs de suivi médical et psychosocial permettant de préserver l'équilibre entre les dimensions sportive, académique et personnelle du parcours des élèves-athlètes.

Au-delà de ces facteurs de réussite, l'étude souligne également l'existence de plusieurs contraintes susceptibles de limiter l'efficacité des programmes Sport-Études. Les tensions entre exigences scolaires et sportives, l'insuffisance de ressources humaines spécialisées dans certains contextes institutionnels ainsi que les risques de surcharge physique et mentale chez les jeunes athlètes constituent des défis importants pour la mise en œuvre durable de ces dispositifs.

Sur le plan théorique, cette recherche contribue à enrichir la littérature sur la double carrière des athlètes en proposant une lecture intégrative du fonctionnement des programmes Sport-Études fondée sur l'articulation entre la théorie des parties prenantes, l'approche systémique et les modèles d'évaluation des programmes. Cette perspective met en évidence l'importance des dimensions organisationnelles et institutionnelles dans la réussite des dispositifs destinés à accompagner les élèves-athlètes.

Les expériences internationales offrent des enseignements pertinents pour l'amélioration des programmes Sport-Études, notamment dans des contextes émergents comme le Maroc. Elles ouvrent également des perspectives de recherche, en particulier sur l'évaluation empirique des dispositifs et leur impact à long terme sur les trajectoires des athlètes.

BIBLIOGRAPHIE

- Aquilina, D. (2013). A study of the relationship between elite athletes' educational development and sporting performance. *International Journal of the History of Sport*, 30(4), 374–392.
- Bailey, R. (2006). Physical Education and Sport in Schools : A Review of Benefits and Outcomes. *Journal of School Health*, 76(8), 397-401. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2006.00132.x>
- Danner, M., Énard, C., & Guégnard, C. (2019). Quand le sport (dés)orienté les parcours des jeunes. INJEP De Maio, M., Montenegro, S., Papale, O., Serafini, S., Prestanti, I., Izzicupo, P., Abalasei, B.-A., Alonso Del Hierro, T., Çalışkan, B., Di Baldassarre, A., Ege, H., Figueiredo, A. J., Ghinassi, B., González-García, H., Onose, I., Onose, R.-M., Perissinotto, M., Molinari, A., Ramírez-Muñoz, A., ... Fusco, A. (2025). A scoping review of student Athletes' perspectives on dual career policies, provisions and challenges. *Frontiers in Sports and Active Living*, 7, 1566208. <https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1566208>
- Duchesneau, M.-A. (2018). Sport et développement : les effets de la participation au programme sport-études sur le développement des élèves-athlètes. Université de Montréal.
- D'Elia, F. (2019). School and sport: The high-level student-athletes in Italy. *Journal of Human Sport and Exercise*, 14, S2031–S2036.
- Emrich, E., Fröhlich, M., Klein, M., & Pitsch, W. (2009). Evaluation of the Elite Schools of Sport. *International Review for the Sociology of Sport*, 44(2–3), 151–171.
- Lefebvre Du Grosriez, S. (2023). Being an elite athlete and succeeding at school : Variables and processes affecting student-athletes' mental health.
- Le Scanff, C. (2005). Les différentes formes de stress et leur influence sur la performance sportive. *Bulletin de psychologie*.
- Monnerau, M. R. (2013). Évaluation de la mise en œuvre du double projet des sportifs de haut niveau.
- Sorasso-Bluem, M. (2016). Sport, culture et enjeu militaire en Grèce antique.
- Stambulova, N., Alfermann, D., Statler, T., & Côté, J. (2009). ISSP Position stand: Career development and transitions of athletes. *International Journal of Sport and Exercise Psychology*, 7(4), 395-412. <https://doi.org/10.1080/1612197X.2009.9671916>
- Wylleman, P., & Lavallee, D. (2004). A Developmental Perspective on Transitions Faced by Athletes.